

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 531-539
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12735853>

Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Eastparc Hotel Menggunakan Rasio Keuangan

Tasya Tania Putri¹, Uus Mohammad Darul Fadli²

¹²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang
Email: mn21.tasyaputri@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, uus.fadli@ubpkarawang.ac.id²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai laporan keuangan Eastparc Hotel dengan menggunakan rasio keuangan untuk mengetahui kinerjanya. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, yang berusaha untuk menjelaskan temuan penelitian dengan menyajikan data laporan keuangan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini telah mengidentifikasi isu-isu khusus yang akan diselidiki tentang kinerja keuangan perusahaan Eastparc Hotel, secara khusus berfokus pada data laporan keuangan perusahaan pada 31 Desember 2021 sampai 31 Maret 2022. Berdasarkan hasil dari analisis penelitian yang diperoleh PT Eastparc Hotel Tbk menunjukkan perbaikan dalam beberapa aspek profitabilitas, terutama dalam hal efisiensi operasional dan pengelolaan keuangan. Namun, penurunan gross profit margin perlu dicermati dan dianalisis lebih lanjut untuk memastikan strategi yang tepat dalam mengelola biaya dan pendapatan. Meskipun demikian, peningkatan dalam net profit margin, ROI, dan ROE menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dan efektivitas dalam menggunakan sumber daya dan ekuitas. Selain itu, perusahaan berhasil mengurangi ketergantungan pada hutang, meningkatkan penggunaan modal sendiri, dan memberikan pengembalian yang lebih baik kepada pemegang saham. Analisis ini memberikan wawasan penting tentang kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan serta area yang memerlukan perbaikan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Kinerja Keuangan, Laporan Keuangan, Rasio Keuangan*

Abstract

The purpose of this study is to assess the financial statements of Eastparc Hotel by using financial ratios to determine its performance. The methodology used in this article is quantitative descriptive analysis method, which seeks to explain the research findings by presenting financial statement data relating to the company's performance. This research has identified specific issues to be investigated about the financial performance of the Eastparc Hotel company, specifically focusing on the company's financial statement data. on 31 December 2021 to 31 March 2022. Based on the results of the research analysis obtained, PT Eastparc Hotel Tbk showed improvements in several aspects of profitability, especially in terms of operational efficiency and financial management. However, the decline in gross profit margin needs to be examined and analysed further to ensure the right strategy in managing costs and revenues. Nonetheless, improvements in net profit margin, ROI, and ROE indicate better financial performance and effectiveness in using resources and equity. In addition, the company successfully reduced reliance on debt, increased the use of equity capital, and delivered better returns to shareholders. This analysis provides important insights into the company's financial health and performance as well as areas that require improvement to ensure sustainability and continued growth.

Keywords: *Financial Performance, Financial Reports, Financial Ratios*

Article Info

Received date: 28 June 2024

Revised date: 05 July 2024

Accepted date: 12 July 2024

PENDAHULUAN

Hotel sebagai industri jasa yang berfokus pada memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu, memiliki peran penting dalam meningkatkan devisa negara dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, industry perhotelan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan peningkatan jumlah hotel yang dibangun dan meningkatnya persaingan bisnis. Dalam situasi seperti ini, analisis kinerja keuangan hotel menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana hotel tersebut mengelola keuangan dan bagaimana keuangan tersebut mempengaruhi kinerja hotel.

Penelitian ini telah menetapkan Untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan Untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan Eastparc Hotel, kami akan meneliti data laporan keuangan

periode 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Maret 2022. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi dan menyelidiki laporan keuangan Eastparc Hotel menggunakan analisis rasio keuangan..

Data memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan disediakan dalam laporan keuangan selama jangka waktu tertentu. Laporan keuangan berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi status Status Laporan keuangan menjadi kunci dalam mengevaluasi kinerja dan perkembangan perusahaan serta menilai kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya telah memenuhi tujuannya dan menganalisis kemampuannya untuk memenuhi tanggung jawabnya. Selain itu, laporan keuangan memberikan informasi berharga mengenai struktur modal perusahaan, efektivitas penggunaan aset, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kondisi keuangannya (Subramayam & Halsey, 2005).

Analisis rasio keuangan biasanya digunakan sebagai metode untuk menggambarkan status keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan mengacu pada praktik pemantauan Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara finansial dengan memeriksa indikator yang terkait dengan data yang tercantum dalam laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas..

Dalam penelitian seb Rasio keuangan Rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, menunjukkan bagaimana alat ini dapat mengukur dan mengevaluasi kesehatan finansial perusahaan. dari berbagai sektor industri. Rasio keuangan menjadi alat penting bagi manajemen dan investor untuk menilai kesehatan dan potensi pertumbuhan perusahaan. Studi yang diterbitkan pada jurnal nasional "Jurnal Akuntansi dan Keuangan" Penelitian ini menguji Menilai Kinerja keuangan dapat dinilai dengan menggunakan berbagai rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Menurut data, perusahaan-perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang kuat. Penelitian yang dipublikasikan di "Jurnal Ilmiah Manajemen" ini menilai dampak dari parameter keuangan, termasuk CR, DER dan (ROA), Penelitian yang diterbitkan dalam "Journal of Management Research" ini menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Studi ini mengevaluasi dampak rasio Quick, Return on Equity (ROE), dan Inventory Turnover pada kinerja keuangan perusahaan ritel di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio-rasio tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dengan hasil analisis yang diperoleh PT Eastparc Hotel Tbk menunjukkan perbaikan dalam beberapa aspek profitabilitas, terutama dalam hal efisiensi operasional dan pengelolaan keuangan. Namun, penurunan gross profit margin perlu dicermati dan dianalisis lebih lanjut untuk memastikan strategi yang tepat dalam mengelola biaya dan pendapatan. Selain itu, perusahaan berhasil mengurangi ketergantungan pada hutang, meningkatkan penggunaan modal sendiri, dan Memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Penelitian ini menawarkan wawasan yang signifikan tentang kesejahteraan finansial dan efektivitas operasional organisasi serta area yang memerlukan perbaikan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Manajemen Keuangan

Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Musthafa (2017 : 2) Manajemen keuangan adalah bidang yang merangsang intelektual yang menawarkan berbagai peluang kerja, termasuk posisi sebagai manajer keuangan perusahaan, bankir, profesional real estat, dan eksekutif asuransi. Selain itu, ada prospek untuk bekerja di berbagai sektor pemerintah. Mengejar karier di bidang manajemen keuangan dapat mengarah pada pertumbuhan dan kemajuan profesional. (Ni Putu Ari Aryawati, SE. et al., 2022).

Menurut Jeni Irnawati (2021:1) Manajemen keuangan melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menyusun strategi, mendistribusikan, menjaga, dan mengawasi sumber daya yang berharga dalam bentuk uang dan aset perusahaan, atau mengoptimalkan pemanfaatan uang tunai yang tersedia. Manajemen keuangan dapat dipahami sebagai pengelolaan uang tunai, yang mencakup distribusi dana untuk berbagai jenis investasi dan pembiayaan yang efisien dari dana yang ada (Rahma et al., 2022).

Menurut Bambang Riyanto, Manajemen keuangan mencakup semua operasi yang terlibat dalam memperoleh keuangan dengan biaya serendah mungkin dan dalam kondisi yang paling menguntungkan, dan menggunakan dana ini dengan efisiensi maksimum (Samsurijal Hasan, dkk2022).

Manajemen Keuangan adalah Keuangan perusahaan mengacu pada operasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, mengalokasikan keuangan, dan mengelola aset secara efektif agar selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan (Dr. Sri Handini, 2020)

Kinerja Keuangan

Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai seberapa baik perusahaan mematuhi dan melaksanakan prosedur keuangan dengan benar akurat tepat.

Kinerja keuangan adalah evaluasi yang dilakukan untuk memastikan sejauh mana organisasi telah dijalankan praktik dan prosedur keuangan secara efektif dan akurat. (Irham Fahmi, 2018:2)

Tujuan Kinerja Keuangan

Penilaian kinerja perusahaan memiliki beberapa tujuan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menilai tingkat profitabilitas atau kelayakan finansial Dengan pengetahuan ini, dapat diungkapkan sejauh mana perusahaan mampu untuk memperoleh pendapatan dalam jangka waktu tertentu.
2. Untuk mengevaluasi tingkat likuiditas, pemahaman ini dapat mengungkapkan kemampuan perusahaan untuk segera memenuhi tanggung jawab keuangannya atau memenuhi komitmen keuangannya setelah menerima tagihan.

3. Untuk menilai tingkat stabilitas keuangan. Memahami informasi ini menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi komitmen keuangannya jika terjadi likuidasi, yang mencakup tanggung jawab keuangan jangka pendek dan jangka panjang.
4. Untuk menilai tingkat stabilitas bisnis

Memahami kemampuan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan cara yang konsisten dan dapat diandalkan, yang dinilai dari kemampuannya untuk memenuhi kewajiban bunga atas utang-utangnya, Hal ini mencakup pembayaran pokok utang secara tepat waktu, serta kemampuan untuk terus mengalokasikan dividen kepada para pemegang saham tanpa menghadapi tantangan keuangan atau keadaan darurat.

PARADIGMA PENELITIAN

Paradigma penelitian pada analisis variabel kinerja keuangan dengan fokus pada indikator rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.

1. Likuiditas mengukur kapasitas Perusahaan harus memenuhi kewajiban keuangannya yang mendesak. Indikator likuiditas biasanya mencakup rasio lancar menawarkan gambaran tentang seberapa cepat perusahaan dapat mengonversi asetnya menjadi kas untuk membayar kewajiban.
2. Solvabilitas menilai Ini mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pinjaman jangka panjang dan kemampuannya untuk membayar utangnya. Indikator solvabilitas umumnya menunjukkan seberapa besar perusahaan membiayai asetnya melalui utang dibandingkan dengan modal sendiri.
3. Profitabilitas mengukur efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasinya. Indikator Profitabilitas mencakup ukuran-ukuran yang mengukur hubungan antara Hubungan antara net profit dan penjualan, laba bersih dan ekuitas, serta laba bersih dan aset. Rasio-rasio ini memberikan penilaian ringkas atas efektivitas perusahaan dalam industri keuangan. memanfaatkan aset dan sumber dayanya untuk menghasilkan nilai bagi pemilikinya.

Rasio keuangan adalah alat yang berguna untuk menilai kondisi dan kinerja sebuah perusahaan dari segi finansialnya. Kinerja keuangan dapat dievaluasi dengan berbagai metode, termasuk melalui analisis likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Melalui analisis, penelitian dapat memberikan pemahaman yang utuh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Eastparc Hotel dan sebab-sebab yang memengaruhi kesehatan finansialnya.

METODE

- **Lokus**
Lokus pada penelitian ini adalah data keuangan Eastparc Hotel yang ada di BEI. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian menggambarkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan dan faktor yang memengaruhi kinerja keuangannya. penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang stabilitas keuangan, profitabilitas, likuiditas, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi kesehatan finansial perusahaan.

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan	Rasio Likuiditas	Rasio	$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$
		Rasio	$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$
	Rasio Solvabilitas	Rasio	$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$
		Rasio	$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
		Rasio	$\text{Debt To Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$
		Rasio	$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Equity}}$
	Rasio Profitabilitas	Rasio	$\text{Gros Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$
		Rasio	$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{EAIT}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$
		Rasio	$\text{Return On Investment} = \frac{\text{EAIT}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
		Rasio	$\text{Return On Equity} = \frac{\text{EAIT}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$

Gambar 1. Variabel Penelitian

Skala pengukuran yang digunakan untuk semua indikator dalam tabel di atas jarak antar nilai yang sama, memungkinkan perbandingan proporsi. Semua rasio keuangan di atas, seperti ROA, ROE, dan Rasio Lancar, adalah contoh dari skala rasio karena memiliki nol absolut (misalnya, laba nol atau tidak ada aset) dan dapat diperbandingkan secara proporsional (misalnya, ROA 10% berarti dua kali lebih tinggi dari ROA 5%).

- **Populasi, Sampel, Teknik Sampling**

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI, termasuk Hotel Eastparc Tbk. Tujuan penentuan sampel adalah untuk mengefektifkan proses penelitian, dan pengambilan sampel harus secara akurat mewakili populasi yang diteliti yang digunakan sebagai sumber data dan memiliki potensi untuk secara akurat mencerminkan populasi secara keseluruhan. Sampel yang digunakan adalah Keuangan PT Eastparc Hotel Tbk Tahun 2022-2023.

- **Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yang dapat didefinisikan sebagai informasi yang dikumpulkan dari nilai numerik yang diperoleh dengan mengukur beberapa variabel dalam suatu populasi atau sampel. Penyedia jasa perhotelan PT Eastparc Hotel Tbk menjadi objek yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari situs resmi BEI. LK menjadi instrumen yang digunakan dalam analisis ini. PT Eastparc Hotel Tbk Tahun 2022 sampai 2023

- **Analisis Data**

Metodologi Untuk lebih memahami hasil penelitian, penelitian ini menggunakan strategi analisis deskriptif kuantitatif yang menggunakan data laporan keuangan yang berkaitan dengan operasi organisasi. Manajemen menggunakan data informasi untuk menyusun Laporan keuangan dianalisis menggunakan rasio keuangan yang tepat untuk memberikan wawasan tentang likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya dengan memanfaatkan aset-aset yang dimilikinya.. lancarnya. Kewajiban ini mencakup tanggung jawab eksternal dan internal perusahaan.

a) **Rasio Lancar (*Current Ratio*)****Tabel 2. Hasil *Current Ratio*
Eastparc Hotel Tbk**

Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	<i>Current Ratio</i>
2021	54.183.399	40.403.404	1,34
2022	61.769.728	44.197.067	1,40

Dari tabel 2, menunjukkan bahwa nilai rasio lancar atau *current ratio* PT Eastparc Hotel Tbk pada tahun 2022 mengalami peningkatan 0,06 pada periode sebelumnya. Peningkatan *Penurunan peringkat kredit ini merupakan hasil dari penurunan utang yang belum dibayar. Hal ini menunjukkan kondisi likuiditas.* PT Eastparc Hotel Tbk sedang berupaya memperkuat kondisi keuangannya dan meningkatkan stabilitas jangka pendeknya, yang merupakan sinyal positif bagi pemangku kepentingan perusahaan.

b) **Rasio Cepat (*Quick Ratio*)****Tabel 3. Hasil Perhitungan *Quick Ratio*
Eastparc Hotel Tbk**

Tahun	Aset Lancar	Persediaan	Hutang Lancar	<i>Quick Ratio</i>
2021	54.183.399	12.683.836	40.403.404	1,03
2022	61.769.728	16.564.247	44.197.067	1,02

Dari tabel 3, menunjukkan bahwa Penurunan sebesar 0,01% menjadi ciri dari rasio cepat PT Eastparc Hotel Tbk pada tahun 2022. Sebagai akibat dari meningkatnya utang lancar, QR menunjukkan penurunan. bahwa PT Eastparc Hotel Tbk perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki likuiditasnya dan mengelola utang jangka pendeknya dengan lebih efektif untuk menjaga kesehatan keuangannya.

c) **Rasio Kas (*Cash Ratio*)****Tabel 4. Hasil *Cash Ratio*
Eastparc Hotel Tbk**

Tahun	Kas	Hutang Lancar	<i>Cash Ratio</i>
2021	29.478.126	40.403.404	0,73
2022	28.493.014	44.197.067	0,64

Dari tabel 4, menunjukkan bahwa Nilai rasio kas PT Eastparc Hotel Tbk turun 1,14 poin pada tahun 2022. Penurunan perusahaan ini disebabkan oleh utang lancarnya.meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa PT Eastparc Hotel Tbk perlu mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki likuiditas kasnya dan mengelola kewajiban jangka pendeknya dengan lebih efektif untuk menjaga stabilitas keuangan dan operasional perusahaan.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah indikator yang menilai seberapa kuat perusahaan dalam melunasi utang-utang finansialnya..finansialnya dengan menggunakan seluruh basis asetnya jika terjadi likuidasi.

a) **Debt to Total Assets Ratio****Tabel 5. Hasil Debt to Total Assets Rasio
Eastparc Hotel Tbk**

Tahun	Total Hutang	Total Aset	<i>Debt to Total Assets Ratio (%)</i>
2021	92.724.082	179.356.193	52%
2022	96.390.165	187.698.993	51%

Pada tabel 5, menunjukkan bahwa rasio hutang terhadap total aset (*Debt to Total Assets Ratio*) PT Eastparc Hotel Tbk mengalami penurunan sebesar 1% pada tahun 2022.Hal ini menunjukkan Perusahaan bertujuan untuk mengurangi rasio utang dalam komposisi modal secara keseluruhan. Sederhananya, perusahaan mengurangi proporsi utang dalam struktur modalnya, yang mengakibatkan penurunan persentase aset yang dibiayai oleh utang. lebih sedikit bergantung pada pinjaman untuk mendanai asetnya. Penurunan rasio ini dapat dianggap positif karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko finansial yang lebih rendah dan mungkin lebih stabil secara keuangan.

b) **Debt To Equity Ratio****Tabel 6. Hasil Debt To Equity Ratio
Eastparc Hotel Tbk**

Tahun	Total Hutang	Ekuitas	Debt To Equity Ratio (%)
2021	92.724.082	86.632.111	17%
2022	96.390.165	91.308.828	15%

Pada tabel 6, menunjukkan bahwa rasio hutang terhadap ekuitas PT Eastparc Hotel Tbk mengalami penurunan sebesar 2% pada tahun 2022. Hasil ini bahwa organisasi berhasil menurunkan ketergantungannya pada hutang dan meningkatkan modal sendiri.

c) **Long Term Debt to Equity Ratio****Tabel 7. Hasil Long Term Debt to Equity Ratio
Eastparc Hotel Tbk**

Tahun	Long Term Debt	Ekuitas	Long Term Debt to Equity Ratio (%)
2021	52.320.678	86.632.111	60%
2022	52.193.098	91.308.828	57%

Pada tabel 7, menunjukkan bahwa rasio hutang terhadap ekuitas PT Eastparc Hotel Tbk mengalami penurunan sebesar 3% pada tahun 2022. Hasilnya bahwa perusahaan berhasil mengurangi ketergantungannya pada hutang dan meningkatkan modal sendiri, yang menandakan kondisi keuangan yang lebih stabil dan risiko finansial yang lebih rendah.

Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari aktivitas komersialnya. Rasio ini juga berfungsi sebagai indikator tingkat efektivitas manajemen perusahaan.

a) **Gros Profit margin****Tabel 9. Hasil Gros Profit margin
Eastparc Hotel Tbk**

Tahun	Laba Kotor	Penjualan	Gros Profit Margin
2021	8.528.377	24.554.947	0,35
2022	9.040.855	27.446.583	0,33

Tabel 9, menunjukkan nilai laba kotor sebesar 0,02 dari periode sebelumnya. Gross profit margin yang menurun menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih sedikit keuntungan kotor dari setiap rupiah penjualan. Ini bisa berarti bahwa biaya produksi atau harga pokok penjualan (HPP) meningkat, atau pendapatan dari penjualan menurun.

b) **Net Profit Margin****Tabel 10. Hasil Net Profit Margin
Eastparc Hotel Tbk**

Tahun	EAIT	Penjualan	Net Profit Margin
2021	864.064	24.554.947	0,04
2022	1.373.677	27.446.583	0,05

Tabel 10, menunjukkan nilai laba bersih peningkatan sebesar 0,01. Terjadinya peningkatan net profit margin menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan keuangannya, yang dapat membawa banyak manfaat positif bagi semua pemangku kepentingan.

c) **Return On Investment****Tabel 11. Hasil Return On Investment
Eastparc Hotel Tbk**

Tahun	EAIT	Total Aset	Return On Investment
2021	864.064	179.356.193	0,004
2022	1.373.677	187.698.993	0,007

Tabel 11, menunjukkan nilai return on investment PT Eastparc Hotel Tbk pada 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,003. Terjadinya peningkatan pada ROI menunjukkan bahwa perusahaan sangat mahir dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Ini bisa berarti bahwa manajemen telah berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

d) **Return On Equity****Tabel 12. Hasil Return On Equity
Eastparc Hotel Tbk**

Tahun	EAIT	Equity	Return On Equity
2021	864.064	86.632.111	0,009
2022	1.373.677	91.308.828	0,015

Tabel 12, menunjukkan nilai return on equity PT Eastparc Hotel Tbk pada 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,006. Terjadinya peningkatan pada ROE menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan laba bersih yang dihasilkan dari ekuitas pemegang saham. Ini mencerminkan kinerja keuangan yang lebih baik dan efisiensi dalam menggunakan ekuitas.

SIMPULAN

Setelah melakukan analisis terhadap rasio keuangan PT Eastparc Hotel Tbk terdapat beberapa disimpulkan yaitu:

1. **Pertama dari rasio likuiditas**, mengambil kesimpulan menunjukkan bahwa Perusahaan harus fokus pada peningkatan efisiensi dalam manajemen utang lancar dan memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi tanggung jawab keuangan yang mendesak. Maka, meskipun ada beberapa sinyal positif dalam likuiditas jangka pendek, PT Eastparc Hotel Tbk perlu terus memperbaiki aspek likuiditasnya untuk memastikan kesehatan keuangan yang berkelanjutan.
2. **Kedua dari rasio solvabilitas**, dapat disimpulkan bahwa penurunan rasio-rasio ini secara keseluruhan mengindikasikan bahwa PT Eastparc Hotel Tbk berada dalam kondisi keuangan yang lebih stabil dan sehat. Dengan mengurangi ketergantungan pada hutang dan meningkatkan penggunaan modal sendiri, perusahaan menunjukkan kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi risiko finansial dan menjaga kestabilan keuangan jangka panjang.
3. **Terakhir dari rasio profitabilitas**, PT Eastparc Hotel Tbk menunjukkan perbaikan dalam beberapa aspek profitabilitas, terutama dalam hal efisiensi operasional dan pengelolaan keuangan. Namun, penurunan gross profit margin perlu dicermati dan dianalisis lebih lanjut untuk memastikan strategi yang tepat dalam mengelola biaya dan pendapatan. Meskipun demikian perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dan efektivitas dalam menggunakan sumber daya dan ekuitas.

REFERENSI

- Iqbal, (2022). Financial Statement 2022-I-INDF PT Eastparc Hotel. *γ787*, 8.5.2017, 2003–2005. www.aging-us.com
- Andriyani, B., & Aziah, M. (2022). Analisis Deskriptif Kinerja Keuangan Eastparc Hotel Yogyakarta : Laporan Tahunan Periode 2020 Selama Pandemi Descriptive Analysis of Eastparc Hotel Yogyakarta ' s Financial Performance : Annual Report 2020 Period During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Manajemen Dan Perbankan*, 9(Februari), 47–62.
- Dr. Sri Handini, M. (2020). *BUKU AJAR : MANAJEMEN KEUANGAN* (M. Dr. Sri Handini (ed.)). SCOPINDO.
- Dwiningwarni, S. S., & Jayanti, R. D. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Koperasi Serba Usaha. *J-MACC : Journal of Management and Accounting*, 2(2),

- 125–142. <https://doi.org/10.52166/j-macc.v2i2.1659>
- Harahap, L. R., Anggraini, R., Ellys, E., & Effendy, R. Y. (2021). Analisis Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Perusahaan Pt Eastparc Hotel, Tbk (Masa Awal Pandemi Covid-19). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 57. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i1.4050>
- Ni Putu Ari Aryawati, SE., M. S., Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si. Ni Nyoman Suli Asmara Yanti, SE., MM. I Made Ngurah Oka Mahardika, M.M. Dewi Mariam Widiniarsih S.E., M. M., Dr. Muh. Ihsan Said Ahmad, S.E., M.Si. Andi Aris Mattunruang, S.E., M.Sc Selvi, SE., M. S., & Lanto Miriatin Amali., S.Sos., M. S. (2022). *Manajemen Keuangan*.
- Rahma, W., izza Hamudin, N., & Nur, M. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Perhotelan di Bursa Efek Indonesia. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 4(3), 75–85. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i3.2383>
- Samsurijal Hasan, Elpisah Elpisah, Joko Sabtohadhi, Nurwahidah M, Abdullah Abdullah, F. F. (2022). *Manajemen Keuangan* (S. A. M. M. Dr. H. Fachrurazi (ed.)). CV. Pena Persada. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LXKCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=bu+ku+ajar+pengertian+manajemen+menurut&ots=PQTXksnh86&sig=e27ysl8ITAsbklspGdSQzpppcx8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false